

LAPORAN PENGAMATAN
**PERBEDAAN KOMPOSISI TANAMAN PEKARANGAN BERDASARKAN HABIT
MASYARAKAT DI KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN
LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG**

NAMA: HANIFA RAHMAN

NIM:2210421011

DOSEN PENGAMPU: PROF. DR. CHAIRUL M.Si

MATA KULIAH: EKOLOGI PEDESAAN

DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
KOTA PADANG

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekarangan yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan rumah sebagai tempat tinggal sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga untuk memanfaatkan waktu luang (Kusumahwaty, 2018). Pekarangan memiliki status kepemilikan pribadi dan batas-batas yang jelas, dapat berupa tembok, pagar besi, maupun pagar tanaman (Antoh, 2016). Pemanfaatan pekarangan disesuaikan dengan kebutuhan pemilik rumah. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk industri rumah tangga dengan menanam berbagai macam tanaman hias, buah-buahan, sayur-mayur, rempah, dan bahkan tanaman obat. Sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi rumahtangga (Kurnianingsih, 2013).

Jika pekarangan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dapat memberikan pendapatan ekonomi rumah tangga, kesejahteraan warga sekitar, dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Namun sebagian besar lahan pekarangan masih belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemilik (Marhalim, 2015). Pemanfaatan lahan pekarangan yang baik oleh keluarga dapat mendukung ketahanan pangan nasional, menciptakan keindahan dan kesejukan, serta dapat meningkatkan perekonomian pemilik lahan pekarangan (Nurlina dkk, 2019).

Pada dasarnya pekarangan sangat bermanfaat bagi pemilik pekarangan dan juga bagi masyarakat, hanya saja pemanfaatan pekarangan masih terbatas. Pekarangan banyak yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal sehingga banyak ditumbuhi gulma. Pengembangan potensi pekarangan tidak hanya dilakukan individu saja tetapi juga secara kelompok dengan masyarakat sekitar rumah, sehingga dapat meningkatkan fungsi sosial pekarangan.

Pemanfaatan pekarangan pada suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya, tergantung pada faktor sekitarnya. Salah satu pemanfaatan pekarangan dengan melakukan budidaya beberapa jenis tanaman. Keanekaragaman tanaman yang dibudidayakan di pekarangan hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pemilik pekarangan.

Tanaman pekarangan memiliki struktur yang berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain. Faktor yang dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan pekarangan adalah faktor iklim, edafik dan sosial budaya masyarakat setempat. Umumnya pekarangan yang baik akan terdapat

di daerah yang mempunyai iklim basah (curah hujan merata sepanjang tahun) atau mempunyai pengairan yang teratur (Karyono, 2000).

Pemanfaatan lahan pekarangan termasuk di Kota Padang relatif masih terbatas, sehingga pengembangan berbagai inovasi yang terkait dengan lahan pekarangan belum banyak berkembang. Di sekitar kelurahan Pengambiran Ampalu Masyarakat memanfaatkan lahan yang agak sempit untuk menanam tanaman pekarangan di karena di daerah ini Masyarakat banyak tinggal di daerah komplek.

1.2 Tujuan

1. Melihat jenis jenis keberadaan tumbuhan pekarangan berdasarkan perbedaan habit Masyarakat
2. Mengetahui sejauh mana perilaku Masyarakat tentang komposisi tanaman yang hidup di pekarangan

PEMBAHASAN

2.1 Hasil

Tabel hasil pengamatan tanaman pekarangan di Pengambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

No	Tipe rumah	Nama spesies	Famili	fungsi
1.	Permanen I	<i>Rosa sp.</i>	Rosaceae	Tanaman hias
		<i>Capsicum annum</i>	Solanaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Jasminum sambac</i>	Oleaceae	Tanaman hias
		<i>Caladium sp.</i>	Araceae	Tanaman hias
		<i>Aglonema bigroy</i>	Araceae	Tanaman hias
		<i>Monstera adansonii</i> (daun janda bolong)	Araceae	Tanaman hias
		<i>Citrus hystrix</i>	Rutaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Dyopsis lutescens</i>	Arecaceae	Tanaman hias
		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Bambusa vulgaris</i> (bambu kuning)	Poaceae	Tanaman hias
		<i>Vitis vinivera</i>	Vitaceae	Tanaman buah
		<i>Kalanchoe pinnata</i>	Crassulaceae	Tanaman hias
		<i>Centella asiatica</i>	Apiaceae	Tanaman obat
2.	Permanen II	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) (jambu bol)	Myrtaceae	Tanaman buah
		<i>Sansevieria sp.</i> (lidah mertua)	Agavaceae	Tanaman hias
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Hibiscus rosa sinensis</i>	Malvaceae	Tanaman hias
		<i>Bougenvillea sp.</i>	Nyctaginaceae	Tanaman hias
		<i>Clitoria ternatea</i>	Fabaceae	Tanaman obat

		<i>Piper ornatum</i> (sirih merah)	Piperaceae	Tanaman obat
		<i>Manilkara zapota</i>	Sapotaceae	Tanaman buah
3.	Permanen III	<i>Musa</i> sp.	Musaceae	Tanaman buah
		<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
		<i>Sansevieria</i> sp. (lidah mertua)	Agavaceae	Tanaman hias
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Cereus</i> sp. (Kaktus mini)	Cactaceae	Tanaman hias
		<i>Chlorophytum comosum</i>	Liliaceae	Tanaman hias
4.	Semi permanen I	<i>Musa acuminata</i> × <i>balbisiana</i> (pisang kepok)	Musaceae	Tanaman buah
		<i>Areca catechu</i> L	Arecaceae	Tanaman buah
		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Alpinia galanga</i> (lengkuas)	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Tanaman buah
		<i>Theobroma cacao</i>	Malvaceae	Tanaman buah
		<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Tanaman buah
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Capsicum annum</i>	Solanaceae	Tanaman bumbu dapur
5.	Semi permanen II	<i>Bougenvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
		<i>Alpinia galanga</i> (lengkuas)	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur

		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Pandanus ammaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae	Tanaman pangan
		<i>Capsicum annum</i>	Solanaceae	Tanamaman bumbu dapur
		<i>Lantana camara</i> (bunga tahi ayam)	Verbenaceae	Tanaman hias
		<i>Clitoria ternatea</i>	Fabaceae	Tanaman obat
		<i>Amomum compactum</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
6.	Semi permanen III	<i>Alpinia galanga</i> (lengkuas)	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Sansevieria</i> sp. (lidah mertua)	Agavaceae	Tanaman hias
7.	Non permanen I	<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Alpinia galanga</i> (lengkuas)	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Citrus hystrix</i>	Rutaceae	Tanaman bumbu dapur
		<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae	Tanaman pangan
		<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae	Tanaman buah
		<i>Portulaca grandiflora</i>	Portulacaceae	Tanaman hias
8.	Non permanen II	<i>Averrhoa bilimbi</i> (belimbing sayur)	Oxalidaceae	Tanaman pangan

		<i>Ixora coccinea</i>	Rubiaceae	Tanaman hias
		<i>Carica papaya L.</i>	Caricaceae	Tanaman buah
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
9.	Non permanen III	<i>Syzygium aqueum</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
		<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
		<i>Piper betle L.</i>	Piperaceae	Tanaman obat
		<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae	Tanaman obat
		<i>Euphorbia milii</i>	Euphorbiaceae	Tanaman hias

2.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap komposisi tanaman pekarangan di kelurahan Pengambiran Ampalu NAN XX didapatkan sebanyak 66 tanaman dengan beberapa famili. Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan mendata tanaman apa saja yang ada di pekarangan rumah berdasarkan tipe rumah atau sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Pada tipe rumah permanen didapatkan 27 tanaman dengan tanaman hias yang mendominasi, dan dengan famili paling banyak yaitu Araceae. Famili Araceae merupakan tumbuhan tingkat rendah yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai makanan yang berupa umbi. Namun, famili Araceae tidak hanya terkenal sebagai sebagai bahan makanan, lebih tepatnya umbi tetapi ada pula yang dikenal sebagai tanaman hias, yang tidak bisa dikonsumsi, pada tipe rumah permanen yang ada di daerah Pengambiran Ampalu NAN XX banyak menggunakan famili Araceae sebagai tanaman hias seperti Bunga keladi yang dapat di tanam di dalam pot dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu terbatasnya lahan tanam.. Famili Araceae termasuk suku talas yang mencakup herbal terestrial (darat), mengapung di perairan (akuatik), dan merambat pada pepohonan (epifit). Tanaman famili Araceae sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, kelembaban yang relatif tinggi, suhu udara berkisar 25-30°C, pH tanah 5- 7,5 (Muchtadi dan Sugiono dalam Khalisa, dkk 2017).

Pada tipe rumah semi permanen didapatkan 23 tanaman dengan tanaman bumbu dapur yang mendominasi dan dengan famili paling banyak yaitu Zingiberaceae diantaranya

ada spesies (*Alpinia galanga*), (*Curcuma longa*) dan (*Amomum compactum*). Zingiberaceae merupakan famili dari tanaman berbunga monokotil yang terdiri dari sekitar 1600 jenis herba dengan rimpang horizontal atau umbi yang merambat (Xu & Chang, 2017). Di Indonesia, Zingiberaceae lebih dikenal masyarakat sebagai tanaman jahe-jahean dan telah dimanfaatkan sebagai bumbu masak (bahan rempah-rempah), obat tradisional dalam bentuk jamu, bahan kosmetik, dan tanaman hias (Lianah, 2020).

Pada tipe rumah semi permanen yang ada di daerah Pengambiran Ampalu NAN XX banyak menanam tanaman famili Zingiberaceae sebagai tanaman bumbu dapur yang dapat di manfaatkan sebagai bahan masakan.

Pada tipe rumah non permanen didapatkan 16 tanaman dengan tanaman obat yang mendominasi dan dengan famili paling banyak yaitu Asphodelaceae diantaranya ada spesies (*Aloe vera*). Asphodelaceae atau Suku Lidah buaya-lidah buayaan adalah sebuah famili tumbuhan berbunga dalam ordo Asparagales. Famili tumbuhan ini telah dikenal oleh sebagian besar ahli taksonomi, tetapi batasannya sangat bervariasi. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman serofit tahunan yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis dan tanaman ini juga efisien dalam penggunaan air karena hanya memerlukan sedikit air untuk 34 pertumbuhannya sehingga dapat tumbuh di daerah basah maupun kering dengan daya adaptasi yang tinggi (Sudarto, 1997).

Pemanfaatan tanaman lidah buaya sebagai obaat antara lain menyembuhkan luka, meningkatkan kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati jerawat. Umumnya, penggunaan lidah buaya pada kulit aman dilakukan untuk jenis luka yang tergolong ringan. Daging tanaman obat lidah buaya juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti meredakan batuk, menurunkan kadar gula darah, mengatasi masalah pencernaan, mengobati radang tenggorokan, sembelit, dan diabetes (Wijayakusuma, 1995).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil yang di peroleh dapat di ambil Kesimpulan bahwa komposisi tanaman pekarangan pada masing masing tipe rumah berbeda beda, namun ada juga terdapat kesamaan spesies pada tipe rumah yang berbeda hal ini di karenakan fungsi dan manfaat dari tanaman tersebut. Dari hasil pengamatan komposisi tanaman pekarangan Masyarakat pada daerah Pengambiran Ampalu NAN XX didapatkan Masyarakat paling banyak menanam tanaman buah dari 3 tipe rumah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh A A. (2016). Karakteristik Tipe dan Pengelolaan Pekarangan di Papua. *Jurnal Elektronik Universitas Cendana*. Vol. 8 No 2. ISSN 2086- 1516. (Online)
- Karyono. 2000. Traditional Homegarden and Its Transforming Trend. *Jurnal Bionatura* 2(3) : 117-124
- Khalisa, dkk. 2017. Identifikasi Talas-Talasan Edible (Araceae Di Semarang, Jawa Tengah).Vol 19 no 1 :18-21. Skripsi tidak di terbitkan. Universitas Diponegoro.
- Kriswantoro H, Wahyudi F. (2015). Pola dan Intensitas pemanfaatan Lahan pekarangan di kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas. *Klorofil x-2*: 58-62 Desember 2015 ISSN 2085-9600
- Kurnianingsih A. 2013. Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan Budidaya Tanaman Lidah Buaya yang Berkhasiat Obat di Desa Purna Jaya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*.
- Kusumahwaty R H. (2018). Optimalisasi Lahan pekarangan. (Online) <https://sukabumikab.go.id/web/b/1336.asp>
- Lianah. (2020). Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurlina, Adnan, Safrizal. 2019. Pemanfaatan Lahan pekarangan dalam Meningkatkan Pendapatan keluarga Pada Desa Blang Batee kabupaten Aceh Timur. *Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. GSS Vol 1 No 1 Januari-Juni 2019, Hal 97-107. ISSN 2655-3414. (Online), file:///C:/Users/USER/Downloads/1164-Research%20Results-5028- 1-10-20190515.pdf
- Wijayakusuma, H.M. Hembing. 1995. Tanaman Berkhasiat Obat Di Indonesia, Pustaka Kartini, Jakarta.

LAMPIRAN

Beberapa dokumentasi yang dapat dilampirkan pada laporan ini sebagai berikut

